

ЯШИЛ ИҚТИСОДНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАЛАКАЛИ КАДРЛАР БИЛАН ТАМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Тошбоев Абдураим Жабборович¹, Кулдошева Гулнозахон Шукуржон кизи²,
Нурутдинова Зухра Алишеровна³

¹Тошкент давлат аграр университети - Бизнесни бошқариш профессор и.ф.н,

^{2,3}Тошкент давлат аграр университети Бизнесни бошқариш ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187262>

Аннотация. Яшил иқтисодиётни шаклланишида мулкчилик шаклидан қаятий назар яшил макон яратишида бошқарув тизимида малакали кадрларнинг йетишмаслиги, ва жойларда кадрлар қўнимсизлиги, номутахассис кадрларнинг устунлиги, олий даргоҳни тугатиб борганларга ижтимоий шарт-шароитлар яратилмаганлиги, кўкаламзолаштириши ишларига бефарқлиги сабаблари ўрганилиб, уларни яхшилаш бўйича таклифлари берилган.

Kalit so'zlar: яшил иқтисодиёт, мулкчиликга асосланган бошқарув тизими, олий маълумотли кадрлар, маҳсулот ҳажмини ва ассартиментини ошириши, инновацион технологиялар, кадрлар қўнимсизлиги, ўзбек брендини яратиши, ёш кадрлар билан қуроллантириши, асосий иш ҳақиға нисбатан қўшимча иш ҳақи, таъриф ставкаси, қўшимча разряд имтиёз бериши.

Аннотация. В аннотации рассматривается нехватка квалифицированных кадров в системе управления, основанной на частной собственности в сельском хозяйстве. Изучены причины высокой текучести кадров, вызванные тем, что фермерскими хозяйствами управляют лица, не завершившие обучение в сельскохозяйственных вузах, а также оцувтием благоприятных социально-экономических условий для молодежи. Предложены рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Аннотатион. Тҳе аннотатион диссуссес тҳе шортаге оф қуалифиед персоннел ин тҳе манагемент сйстем басед он привате оннершип ин агрисултуре. Тҳе реасонс фор тҳе ҳигҳ турновер оф стафф аре ехаминед, саусед бй тҳе фаст тҳат агрисултурал ентерприсес аре манагед бй индивидуалс вҳо ҳаве нот сомплетед тҳеир едусатион ин агрисултурал университетес, ас велл ас тҳе ласк оф фаворабле сосио-эсономис сондитионс фор ёутҳ. Ресоммендатионс фор елиминатинг тҳе идентифиед шортсомингс аре пропосед.

Кириш

Янги Ўзбекистон шароитида яшил иқтисодиёт ва яшил макон яратишни иқтисодий ривожланишида ҳар бир фуқоранинг ва тадбиркорлик субекларининг асосий шиори бўлиши керак. Чунки атроф муҳит мусоффолиги инсонга маънавий озика беришидан ташқари, ерга ва табиатга бўлган мунособатларни кескин ўзгартиради, инсоннинг умрини узайтиради, ерга ишлаш маданиятини шакллантиради, инсонни меҳнатга чорлайди, яшаши учун арган маҳсулотлар етиштириш қобилятини шакллантиради, кунлик истеъмол моллари учун сарф-харажатларни кескин камайтиради, ўсимликлар дунёсига киришга ва уни парваришлаш агротехникасини мукамал ўрганишга, ички ва ташқи дунёдаги экилган дарахтларга ва кўкаламзорларга бефарқ бўлмасликга, яшаб турган

заминимизга янадада завкланиб яшашга имкон беради. Маълумки, ердан фақат аҳоли ва саноат қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш келинди. Республикада фаолият юритаётган фермер хўжаликлари тамонидан дала четларида экин экилмасдан қолиб кетаётган ерлар микдори ҳар 100 гектардан камида 4-5 гектарни ташкил этади. 2011 йилларда Бош вазир *фермернинг мажбурияти ернинг маданияти* деган шиор асосида фойдаланилмай қолган увват ерларни оборотга киритиш мақсадида ош қавоқ, ловия, тарвуз ва бошқа экинларни экиш ишлари олиб борилди. Агротехник тадбирларни амалга ошириш мобайнида бўш қоладиган ва даласининг четида қолган бўш ерлар умумий экин майдонининг 3-5 фоизини ташкил этади. Аҳоли яшайтиган томарқаларнинг айримларида умуман ёки 50 фоизгача экин экилмасдан қолиб келганлигини гувоҳи бўлганмиз. Сирдарё вилоят Сайхунобот туманида олиб борилган ободонлаштириш ва яшил макон дастурини синовдан ўтказилиши мақсадида олиб борилган ислоҳатлар мамлакатдаги бўш турган ерлардан самарали фойдаланиш маданиятини ўргатди.

Тошкент вилоятида вакил бўлиб юрганимда фермернинг экин экилган майдонинг четида бўш қолган ва уват ерлардан фойдаланиш мақсадида асосан ошқовақ экиш ишларини олиб борганмиз. Чиноз тумани фермер хўжаликларига 51 минг дона терак кўчатини эктирганимизда айрим фермерлар нарози бўлганлари ҳам бўлган. Ҳозир кўшимча даромад сифатида ундан фойдаланади. Менингча, худудларда бўш турган ерларни обод қилиш, қаровсиз қолдирилган ер эгаларига жарима қўллаш тизимини оқилона сиёсат деб тушунишимиз керак. Демак, шаҳарми қишлоқ аҳолисими ўз уйида ва атрофдаги бўш ерларда ўсимлик дунёсини яратиш ва уни парваришlash мусурмончиликда ҳам олий фазилатдир. Қишлоқ хўжалиги - ерга деҳқончилик қилиб, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини йетиштирувчи ҳуқуқий мақомга ега бўлган субеклар фаолиятдир. Қишлоқ хўжалигида мулкчиликга асосланган бошқарув тизими шакилланиб улар турли кўринишда фермер, деҳқон, кластр, кооператив корхоналарда олиб борилади. Менингча махсус яшил макон таъбирида назорат қилиш ва кўкаламзорлаштириш ишларини ташкил этиш дастурларини ишлаб чиқадиган махсус тизим яратиш мақсадга мувофиқ бўлади. Юқоридаги вазифаларни бажариш учун ОТМ ларда янги йўналишлар ташкил этиш зарур. Чунки, яшил макон яшил иқтисодиёт бўйича малакали кадрлар етмаганлиги учун экилган дарахтлар, майсазорлар қаовсиз қолаётганини кўриш мумкин.

Мавзуга оид адабиётлар

1. Умурзоков Ў.П., Тошбойев А.Ж. ва бошқалар. Фермер хўжалиги иқтисодиёти. Ўқув қўлланма. Т.: “Иқтисод-Молия”, 2007 й. - Б. 276. Ўқув қўлланмада фермер хўжалигида еркин ишлаб чиқариш муносабатларини шакллантириш, ҳуқуқий ва иқтисодий асослар, ташкилий, иқтисодий ислоҳотлар, меъёрий ҳужжатлар, фермер хўжаликларини ташкил этиш, моддий-техника таъминоти, меҳнат ресурслари, хизмат кўрсатиш инфратузилмаси, маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлиги, ишлаб чиқариш фаолиятини ташкил этиш, маҳсулот йетиштиришнинг илғор технологияси, бозор субъектларини иқтисодий самарадорлигини ошириш истиқболлари ўрин олган.

2. Тошбойев А. Ж. Кўп тармоқли фермер хўжаликларини ташкил этиш ва бошқариш. Ўқув қўлланма. –Т.: „Иқтисод – молия“ 2021. -544 б. Қўлланмада фермер хўжалигида еркин ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг назарий, ҳуқуқий ва иқтисодий асослари меҳнат ресурслари, маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлиги, ишлаб чиқариш фаолиятини бошқариш соҳа кадрларини таёрлашда истиқболли инновацияларни жорий этиш, ҳақ тўлашни такомиллаштириш, иш жойларига жойлаштириш, иш ҳақи, маҳсулот

йетиштиришнинг илғор технологиясини қўллаш, бозор субъектлари билан иқтисодий муносабатлари ва келгусидаги малакали кадрларни таёрлаш истиқболлари очиб берилган.

З.А.Ж.Тошбоев Агробизнесда иш юритиш. Дарслик. -Т: “ Иқтисод-молия”, 2020, 457- бет. Дарсликда агробизнесни ташкил етишнинг ҳозирги ҳолати, корхоналарида ҳужжат юритиш, иш юритишни ташкил етиш, иш юритувчи ходимларнинг меҳнатини ташкил етиш ва ходимлар фаолиятига доир ҳужжатлар. Қишлоқ хўжалиги иш юритувчи субеклар фаолиятида ҳужжатлаштириш ишларини чет ел тажрибаларидан фойдаланилган ҳолда амалиётга тадбиқ етиш масалалари ва истиқболда иш юритишни барқарор сураётларда ривожлантириш йўналишлари ўрин олган.

Тадқиқот метадологияси:

Мақолада яшил макон яратувчи фермер хўжаликларида кадрлар билан таъминланиш даражаси, бандлик муаммолари, унумдорлик, кадрлар қўнимсизлиги, қишлоқ хўжалигида меҳнат унумдорлигини ошириш кўрсаткичлари асосида тадқиқот олиб борилди. Яшил иқтисодиёт кўрсаткичларини аниқлаш услуги: биринчидан қаровсиз ва бўш турган ерларни фаолиятдаги ерларга бўлиш йўли билан ердан фойдаланмаслик даражаси аниқланади; иккинчидан мавжуд кадрларни йер майдонга бўлиш орқали кадр билан таъминланиш даражаси, ишлаётган ходимларни имламаётган ходимларга нисбати бандлик даражасини, даромадни ходимлар сонига нисбати унумдорликни, ишдан бўшаб кетганларни ишлаётганлар сонига нисбати билан аниқлаш амаллари бажарилади.

ТАҲЛИЛЛАР ВА АСОСИЙ НАТИЖАЛАР

Республикада фаолият юритаётганларни 2023 йилги маълумотларига қараганда фермер хўжаликлари сони 91712 та, екин екилган майдони 3523,5 минг гектар ёки бир фермерга 38 гектардан йер тўғри келмоқда. Фермер хўжаликлари фаолиятини бошқаришда 36366 олий маълумотли кадрлар шундан: 16833 таси қишлоқ хўжалиги йўналишидаги олий таълимни тугатганлар ҳисобланади. Ўрта махсус маълумотлилар еса 16833та шундан: 19358 қишлоқ хўжалиги йўналишини тамомлаган. Ўрта маълумотлилар 16019 фермер хўжаликларига раҳбарлик қилади. Фермер хўжаликларини бошқаришда 55346 та фермер хўжалиги раҳбари олий маълумотли емас. Шунинг 4,0 фермер хўжалигига битта олий маълумотли, қишлоқ хўжалиги бўйича олий маълумотлилар 5,6 киши тўғри келмоқда. Ўрта маълумотлилар еса 17,5 фермерга битта тўғри келмоқда 1-жадвал.

Янги Ўзбекистон шароитида қишлоқ хўжалигини ҳар тамонлама ривожлантириш, хорижий технологияларни амалиётга жорий етишда

1-жадвал. Республика вилоятлари, туманларида фаолият юритаётган фермер хўжаликлари раҳбарларининг мутахассислик кўрсаткичлари

№	Вилоятлар номи	Фермер хўжаликларини сон, жами	Шундан маълумоти бўйича			Жами олий маълумотлиқлардан										Жами ўрта махсус маълумотлиқлардан				
			Олий маълумотлиқлар	Ўрта махсус маълумотлиқлар	Ўрта маълумотлиқлар	Агрономлар	Иқтисодий-бухгалтерлар	Муҳандислар	Зооухандис ва ветринарлар	Хўжалиқчилик	Бошқалар	Агрономлар	Иқтисодий-бухгалтерлар	Муҳандислар	Зооухандис ва ветринарлар	Хўжалиқчилик	Бошқалар			
1	Қорақалпоғистон Республикаси	5134	2721	1224	839	15	952	544	272	272	408	272	839	480	240	240	360	240		
2	Анжолон	8311	4405	1982	3890	1361	17	1542	881	440	661	440	1544	763	594	396	396	198		
3	Бухоро	4735	1511	941	2145	1344	1476	433	390	105	65	384	550	363	166	127	58	890		
4	Жиззах	7840	3058	1867	4733	2619	4733	950	581	227	156	609	1386	939	886	302	186	1034		
5	Қашқадарё	13046	6083	2662	6570	2451	392	2114	1282	593	868	668	2111	1003	857	581	415	1788		
6	Навоий	2879	1311	593	1568	549	1380	413	188	180	52	430	390	180	104	159	64	671		
7	Наманган	6792	1473	337	3152	577	585	301	288	54	69	334	266	535	330	44	59	1551		
8	Самарқанд	11313	4597	3193	5352	3595	1364	1621	1277	295	151	865	1608	1618	635	369	227	895		
9	Сурхондарё	6047	2887	670	2541	638	619	928	456	215	151	895	260	65	46	114	10	124		
10	Сирдарё	4013	1906	1220	2107	990	209	413	470	111	38	338	410	355	49	91	22	970		
11	Тошкент	6788	1937	610	4073	1629	679	243	130	91	53	1290	325	652	162	85	162	2686		
12	Фарғона	10481	3226	1152	4501	2141	2754	671	544	236	214	1154	1141	803	593	354	334	1681		
13	Хоразм	4333	1251	382	1804	625	1796	227	225	76	40	536	274	289	200	93	46	900		
	Жами	91712	36366	16833	44834	19358	16019	10808	7256	2934	2926	8215	11104	8045	4862	2955	2339	13628		

Манба: Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотлари

ривожланган давлатлар тажрибаларидан фойдаланиш ҳисобига маҳсулот ҳажмини ва ассартиментини оширишга еришиш асосий масалалардан ҳисобланади. Биз хориж тажрибаларига асосланмасак, мавжуд ресурслардан фойдаланиш самараси биз кутгандай бўлмайди. Германия давлатида ресурслардан фойдаланиш асосан инновацион технологияларга асосланиб фаолият юритади. Бир кооперативга борганимизда йилига 70,0 тонна кулубнай йетиштириб мижозларга йеткизиб беришар экан. Шу йерда ишлаётган ишловчилар асосан Ҳиндистон, Украина, Молдавия давлатларидан келганлар экан. Ойига 4,0 минг АҚШ долларида иш берувчи тамонидан иш ҳақи тўланади. Агар ишбай ишласак оладиган ойлик маошларимиз янада юқори бўлиши ёки акси ҳам бўлиши мумкин дейишди. Бизга ишчи кучи ва мененжерлар йетишмаслигини айтишди. Тажубланадиган тамони, шаҳар аҳолиси учун алоҳида кулубнай екилган далани ажратиб қўйишар экан. Шаҳар аҳолиси келишиб ўзлари даладан хоҳлагандай кулубнайни териб олиб, даланинг бошидаги тарозига ўлчаб, пулини дала кассасига ташлаб кетаётганлигининг гувоҳи бўлдик. Демокчимизки, мижозларга демократик товар танлаш ва уни териб олиш ва ҳисоб китоб масалалари инсон виждонига ҳавола етилган. Мамлакатимизда ҳам шундай хайрли ишларни қилиш факти келди деб ўйлайман.

2024 йилнинг демографик маълумотларига назар ташласак, Ўзбекистон аҳолиси 38 млн. киши бўлиб шунинг 50 фоизи қишлоқ худудларида яшайди. Иқтисодиётда банд бўлган аҳоли сони 14017,4 минг киши шундан: қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжаликларида 3398,1 минг киши ёки унинг улуши 24.2 фоизни, қишлоқ хўжалик екинлари билан таъминланиш даражаси фаол аҳоли сонига 0,97 гектарни, ялпи даромад еса 125376,6 минг сўмни ташкил этади. Голландия давлати жами аҳолисининг 4-5 фоизи қишлоқ хўжалиги билан шуғулланади. Шу аҳоли бутун давлатни тўлиқ қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлайди ва барча мамлакатларга ўз маҳсулотини экспорт қилади. Шундан хулоса қилиш керак қишлоқ жойлардаги йўл атрофларига ерларга мол истеъмол қилмайдиган мевали ва игна баргли дарахт кўчатларини екишни ташкил этадиган тизим яратиш зарур бўлмоқда. Маълумки екин екилган майдонлардан фойдаланиш даражаси пастлигига асосий сабаб, йерга ишлов берадиган ишловчилар сонининг йетишмаслиги, меҳнат унумдорлигини оширадиган инновацион технологияларнинг кириб келиши суствлиги, зарур технологияларни олиб киришга икониёт бўлсада уларни амалда қўллайдиган малакали мутахассисларнинг тажрибалари йетишмаслиги сабабли яшил макон яратиш, кўкаламзорлаштириш ишлари суств ривожланиши ҳисобига экилган кўчатларнинг қарийб 30-40 фоизини куриб кетмоқда. Ўрмон хўжаликларини катта потенциалга эга бўлиб маҳсулот етиштириш, уни қайта ишлаш, ўзбек брендини яратиб экспортни ривожлантириш учун малакали кадрлар зарур бўлмоқда.

Тошкент вилояти ва Сирдарё тумани Оқ олтин туманида амалий ёрдам бериш жараёнимизда туман бошқарувида қишлоқ хўжалик соҳасида номувахассис кадрлар билан таъминланганлиги ва худудларни бошқарувида ёши улуғ раҳбарларнинг сони ёшларга нисбатан кўплигини гувоҳи бўлганмиз. Бунда ёш кадрларнинг қўнимсизлигига турли сабаб, биринчидан; раҳбарлик саъятининг суствлиги, ташқари дунёнинг илғор технологиялари билан таниш емаслиги, бозорни билмаслигида маркетингнинг заифлиги, ахборот тизими, мажлисбозлик, бошқа соҳаларга нисбатан қишлоқ хўжалигида иш ҳақининг пастлиги, ойлик маошларининг номутоносиблигидан ташқари рағбатларннтириш тизимига аҳамият берилмаслиги, иккинчидан; ёш кадрларни ижтимоий муҳофаза қилиш

тизими ишлаб чиқилмаганлиги сабабли малакали кадрларга талаб юқори ва кўнимсизлик даражаси устиволик қилмоқда. Бизнинг фикримизча, туман қишлоқ хўжалиги бўлими билан фермер хўжаликлари, деҳқон ва томорқа йер егалари Кенгашини бирлаштириб қишлоқ хўжалик агентлиги ташкил етил етилса, унда ҳар бир функционал тармоқ йўналиши бўйича статус берилиб уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгилаб бериш зарур бўлади. Ҳақиқатда Кенгашнинг фаолиятини бошқарув нуқтаи назардан мавқеини кўрмадик. Ҳукумат тамонидан барча шароитлар яратилган. Масалан: раҳбарга хизмат машинаси бино, оргтехникалар, штатлар очиб берилган лекин фермерга кўрсатилган бошқарув фаолиятини туман қишлоқ хўжалик бўлими билан бир хиллигини ва дублирит қилиб турганини кўрдим. Қишлоқ хўжалиги тизимидаги бу икки бошқарув тизими фаолиятини яхлит бир тизим сифатида ташкил етиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайман. Ҳазирги яшил макон стратегик ривожлантириш дастурларини тузган билан тизим сифатида шакиллантира олмай келмоқда. Туманда олиб борилаётган сиёсат ески тизимда маҳсулот йетиштиришни кўпайтиришга қаратилган. Менингча, бу тизимни тубдан янгилаш учун асосий ётиборни бўш ерларни оборотга киритиб яшил макон яратишга ва маҳсулотларни қайта ишлашга, сақлашга, маҳсулот ассартиментини кўпайтиришга, ўзбек брендини яратишга, жаҳон бозорига арган товар маҳсулотларини чиқиш орқали яшил иқтисодиётни шакиллантириш ва экспортни кўпайтириш бошқарувига ўтиш керак.

2024 йилда Тошкент давлат аграр университетини 2000 дан ортиш бакалавр йўналишидаги талабалари битиришиб, ишлаб чиқаришга боради. Янги энди университетни тугатиб борган талабага ўзининг йўналиши ёки номутахассислик лавозимларини таклиф етилади. Битирувчи ишга киришишдан аввал уй жой, транспорт ва иш ҳақиға ётиборни қаратади. Агар талаб қилинадиган шароитлар бўлмаса билинки кадрлар кўнимсизлиги пайдо бўлади. Бундан ташқари иш ҳақи масаласи келгусида унинг фаолият юритиши учун йетарли бўлмаса ҳам ижтимоий ҳимояси заифлигини келтириб чиқаради. Яшил иқтисодиёт соҳасидан ташқари бошқа соҳаларда иш ҳақи тўлашда тафавутлар борлигини куйидани 1-расмдан кўриб чиқамиз.

1-расм. Қозоғистон республикада соҳалар бўйича иш ҳақи тўлаш динамикаси. (доллар)

1-Расмдан кўриниб турибдики, қишлоқ хўжалик соҳасида енг кам ҳақ тўланар екан. Кўп иш ҳақини қайта ишлаш саноатида ишлайдиган ишловчилар олишар екан.

Демак, мамлакатда хом-ашё маҳсулотларини қайта ишловчилар юқори ойлик маошини олишар екан. Қишлоқ хўжалигида ишлайдиган ходимларга иш ҳақи тўлаш кўрсаткичлари жуда паст бўлиб унинг унумдорлигидан ҳам кўриш мумкин.

2-Жадвалда Қишлоқ хўжалигида йетиштирилган ялпи маҳсулот миқдори 2019 йилда 224266 млрд. сўм бўлган бўлса, меҳнат унумдорлиги банд бўлганлар сонига 63280,5 минг сўмни, 2024 йилда 426030,0 млрд. сўм ва 125376,7 минг сўмни ташкил етмоқда. Меҳнат унумдорлигини ойлар бўйича ҳисоб-китоб қилинганда 5273,3-10448,0 сўмни ёки 198,1 фоизга ошганлиги аввало маҳсулот ҳажмини ортиши, таёр маҳсулотларни юқори нархларда сотилиши, турли тадбиркорлик фаолиятининг ташкил этилиши билан кўриш мумкин.

2-Жадвал

Қишлоқ хўжалигида меҳнат унумдорлиги кўрсаткичларини ўсиш динамикаси

№	Кўрсаткичлар	2019й.	2020й.	2021й.	2022й.	2023й.
1	Қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулот (млрд.сўм)	224266	261892	317028	362898	426030
2	Қишлоқ хўжалигига киритилган асосий капитал ҳажми млрд.сўм	12199	14777	17728	15704	17004
3	Қишлоқ хўжалигига киритилган асосий капитал улуши,%	6,2	7,0	7,4	5,9	4,8
4	Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида банд бўлганлар сони, минг киши	3544,6	3499,2	3414,7	3439	3398
5	Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида банд бўлганлар, иқтисодиётда банд бўлганларга нисбатан улуши, %	26,2	26,4	25,2	25,1	24,2
6	Қишлоқ хўжалигида меҳнат унумдорлиги, минг сўм	63280,5	74847,6	92861,2	105524,3	125376,7

Манба: Ўзбекистон Республикаси статистика агентлиги материаллари

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг асосий қисмини фермер хўжаликлари тамонидан йетиштиришда мутахассис кадрларнинг йетишмаслиги, бўлганларининг ҳам асосий қисми номухтаб бўлганлиги учун кўпчиллик фермер хўжаликлари йилни зарар билан якунлашдан ташқари маҳсулот ҳажмининг камайиб боришига ҳам сабаб бўлади. Шунинг учун, фермер хўжаликларини ривожлантиришда малакали кадрлар билан таъминлаш уларнинг қўнимсизлигига барҳам бериш ва ёш кадрлар билан курулантириш зарур деб ҳисоблаймиз. Бундан ташқари ёш олийгоҳни тугутиб борганларга асосий иш ҳақи нисбатан кўшимча иш ҳақи тўлаш унинг таъриф ставкасини камида 15-16 разрядга кўтариш таклифи берилди. Асосий иш ҳақи нисбатан кўшимча разрядлар давлат буюжетидан қоплаб бериш тизимини жорий этиш зарур бўлади. Бундан ташқари уй жойга

бўлган талабини қондириш мақсадида 3 йил ичида ипотека уйдан имтиёзли кредит ҳисобига уй бериш, хизмат машинаси харажатларини қоплаш, машина олишга имтиёз бериш маблағларини ишлаб турган иш жойидан тўлашни ташкил этиш таклиф берилди.

Хулоса ва таклифлар

1. Янги Ўзбекистон шароитида яшил иқтисодиёт ва яшил макон яратишни ҳар бир фуқоранинг ва тадбиркорлик субекларининг асосий шиори бўлиши, табиатга бўлган мунособатларни кескин ўзгартиради, инсоннинг умрини узайтиради, инсонни меҳнатга чорлайди, ўсимликлар дунёсига киришга ва уни парваришлаш агротехникасини мукамал ўрганишга ва кўкаламзорларга бефарқ бўлмаслик ҳаётдан завқланиб яшашга имкон беради.

2. Республикада фаолият юритаётган фермер хўжаликлари тамонидан дала четларида экин экилмасдан қолиб кетаётган ерлар миқдори ҳар 100 гектардан камида 4-5 гектарни ташкил этади. Аҳоли яшайтиган томарқаларнинг айримларида умуман ёки 50 фоизгача экин экилмасдан қолиб келганлигини кўриш мумкин.

3. Фермер хўжалигини бошқаришда малакали ўз ихтисослиги бўйича ишламаётганлиги, уларнинг жойларда малакасини ошириш бориш ишлари сустлиги, ойлик маошлари камлиги, ижтимоий ҳимояга етибор берилмаганлиги учун ёш битирувчилар қўйнимсизлиги юқориликча қолмоқдалигини кўриш мумкин.

4. Ёш кадрларни ижтимоий ҳимоя қилиш мақсадида асосий иш ҳақиға нисбатан рағбатлантирувчи тариф разрядларини 5-7 тагача кўтариш, уй жойи бўлмаган тақдирда 2-3 разряд кўшиб бариш, машина харажатларини иш жойидан тўлаб бериш, 3 йилда ипотека банк уйларида субсидия имтиёзли ўйлар сотиб олиш имконини яратиш зарурдир.

Фойдаланган адабиётлар

1. Умурзоқов Ў.П., Тошбоев А.Ж. ва бошқалар. Фермер хўжалиги иқтисодиёти. Ўқув қўлланма. Т.: “Иқтисод-Молия”, 2007 й. - Б. 276.
2. Абиркулов К.Н., Хўжиматов А.Н., Ражабов Н.Р. Атроф муҳитни муҳофаза қилиш (ўқув қўлланма). — Т.: ТДИУ, 2003. -128 бет. Ўқув қўлланма
3. М.Н.Мамадалиева - “Атроф муҳит ва табиий ресурслар иқтисодиёти” ўқув қўлланма 2023й
4. Тошбоев А. Ж. Кўп тармоқли фермер хўжаликларини ташкил этиш ва бошқариш. Ўқув қўлланма. –Т.: „Иқтисод – молия“ 2021. -544 б.
5. Тошбойев А. Ж., Абдувосиқов А. А., Янгибойев Х. Б., Мирзайев М. У., Агробизнесда Инновацион фаолият. Ўқув қўлланма. Т.: „Иқтисод-Молия“, 2021. -380
6. <file:///C:/Users/user/Downloads/Telegram Desktop/ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ.pdf> М. Пардаев - “Яшил иқтисодиёт нима?” мақола 2023й.
7. Яшил иқтисодиёт: Дарслик. /А.В.Вахабов, Ш.Х.Хажикабаев ва бошқалар. –Тошкент.: “Universitet”, 2020. -262 б.